

FORMAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO: IMPACTOS DO DESAFIO DE IDEIAS DO IFAC EM ESTUDANTES E SERVIDORES

DOI: 10.5281/zenodo.17942476

Anthony Gabriel de Lima Costa¹

¹Instituto Federal do Acre - IFAC

contact.anthonygabriel@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8789004603116386>

Bárbara Falque de Araújo²

²Instituto Federal do Acre - IFAC

barbarafalque25@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6391110131584506>

Genildo Cavalcante Ferreira Junior³

³Instituto Federal do Acre - IFAC

genildo.junior@ifac.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7845243763840344>

Thaís Diniz Reis Drumond⁴

⁴Instituto Federal do Acre - IFAC

thais.drumond@ifac.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4483923418150624>

AT26: Empreendedorismo Tecnológico e Startups.

RESUMO: O empreendedorismo e a inovação são pilares estratégicos para o desenvolvimento econômico e social. Nesse contexto, o Instituto Federal do Acre (IFAC), por meio da Incubadora de Empreendimentos (Incubac), criou o "Desafio de Ideias". Essa iniciativa oferece vivência prática no desenvolvimento de projetos inovadores, apoiando ideias com potencial de impacto social e ambiental. Este estudo teve como objetivo avaliar os impactos do "Desafio de Ideias" na formação empreendedora de estudantes e servidores do IFAC. A pesquisa, de abordagem mista e caráter exploratório, contou com 35 participantes do Desafio de Ideias 2024. Os resultados revelam que a principal motivação para a participação foi o desejo de desenvolver uma ideia de negócio (71,4%) e aprender sobre empreendedorismo e inovação (48,6%). O evento demonstrou um impacto significativo no desenvolvimento de habilidades essenciais, como a motivação para buscar soluções reais, o trabalho em equipe e a aplicação de conhecimentos na vida profissional. A premiação, uma viagem imersiva a Manaus, foi altamente valorizada e atuou como um forte fator motivacional. A análise das respostas abertas ressaltou a valorização do aprendizado, o impacto da viagem no *networking* e a transformação da percepção sobre empreendedorismo. Conclui-se que o "Desafio de Ideias" e a viagem imersiva são ações alinhadas ao Marco Legal da Inovação, proporcionando experiências práticas e estimulando a criatividade para a formação empreendedora.

Palavras-chave: Empreendedorismo; Ideação; Incubadoras; Inovação; Instituto Federal.

1. INTRODUÇÃO

O empreendedorismo e a inovação vêm se consolidando como fatores estratégicos para o desenvolvimento econômico e social, ao impulsionarem a criação de oportunidades e a resolução de problemas complexos da sociedade (Drucker, 2016). No ambiente educacional, essas dimensões ganham destaque por contribuírem com a formação de indivíduos mais preparados para enfrentar os desafios de um mercado em constante transformação, além de fortalecer o papel das instituições como agentes de mudança social (Moura Filho et al., 2023).

Nesse contexto, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados com base na Lei nº 11.892/2008, têm como missão promover o desenvolvimento regional por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 2008). Essa atuação busca oferecer respostas inovadoras e sustentáveis aos desafios das comunidades locais, especialmente em regiões com grandes desigualdades e demandas específicas, como a Amazônia (Ferreira; Kaetsu; Cunha, 2020). No caso do Instituto Federal do Acre (IFAC), essa responsabilidade se intensifica, dada sua localização estratégica e o papel que exerce na promoção de soluções contextualizadas à realidade amazônica.

Com o objetivo de fomentar a cultura empreendedora e estimular a inovação entre estudantes e servidores, o IFAC, por meio da Incubadora de Empreendimentos de Base Tecnológica e da Economia dos Setores Populares e Tradicionais do Acre (Incubac), desenvolve ações como o Desafio de Ideias. Essa iniciativa proporciona aos participantes a vivência prática do processo de desenvolvimento de projetos inovadores, desde a concepção inicial até a apresentação das propostas. O evento também visa apoiar ideias com potencial de impacto social e ambiental, promovendo o empreendedorismo alinhado às demandas locais.

O IFAC possui 6 *campi*, e na edição de 2024, o Desafio contou com a participação de 47 estudantes e 2 servidores, distribuídos em 15 equipes de 3 *campi* (*campus* de Rio Branco, Baixada do Sol e Sena Madureira). Durante o evento, os participantes passaram por capacitações em temas como Proposta de Valor, MVP (Produto Mínimo Viável), Validação de Ideias, *Business Model Canvas* e *Pitch Deck*, além de receberem mentorias individuais. Como premiação, as equipes vencedoras participaram de uma viagem imersiva de cinco dias a Manaus, com o objetivo de conhecer o ecossistema local de inovação, visitar instituições e ampliar suas redes de contatos.

Embora essas iniciativas tenham potencial para desenvolver competências empreendedoras, ainda há poucos estudos que avaliem, de forma sistemática, seus impactos reais nos participantes (Arnaut, 2016). Diante disso, é fundamental investigar como o Desafio de Ideias e a viagem imersiva contribuem para o aprimoramento dessas competências entre

estudantes e servidores do IFAC. Compreender os efeitos dessas ações sobre habilidades como inovação, liderança, trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas, além de sua influência na intenção empreendedora e na capacidade de identificar oportunidades de negócio, torna-se essencial para avaliar sua eficácia.

Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo analisar a influência do Desafio de Ideias e da viagem imersiva no desenvolvimento de competências empreendedoras e na percepção sobre inovação e empreendedorismo entre os estudantes e servidores do IFAC que participaram do evento.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ecossistemas de inovação

O conceito de ecossistema, originário da biologia, foi adaptado para descrever as complexas interações entre diversos atores que impulsionam a inovação. Autio e Thomas (2022) definem ecossistemas de inovação como redes interconectadas de organizações e indivíduos que colaboram para gerar e difundir inovações. A analogia com ecossistemas biológicos, como apontado por Lawrence, Hogan e Brown (2019) ao discutirem distritos de inovação, ressalta a interdependência entre componentes como universidades, capital humano, infraestrutura, capital financeiro, setor privado e governo.

No contexto do Desafio de Ideias, observa-se a interação entre estudantes (capital humano), o IFAC (instituição de ensino), a Incubac (infraestrutura de suporte) e as mentorias (conexão com o setor privado), configurando um microssistema de inovação. Os ecossistemas podem ser regionais, setoriais ou tecnológicos. Seus componentes-chave, relevantes para a análise do Desafio de Ideias, incluem:

- **Universidades e instituições de pesquisa:** O IFAC, enquanto instituição de ensino, contribui com a geração de conhecimento e a formação de capital humano qualificado, elementos considerados essenciais para o desenvolvimento de iniciativas inovadoras, conforme destacado por Moura Filho et al. (2023);
- **Empresas (*startups* e empresas estabelecidas):** As mentorias oferecidas durante o Desafio estabelecem conexões entre os estudantes e o setor produtivo, aproximando-os da dinâmica empresarial e fomentando o desenvolvimento de *startups* a partir das ideias geradas;
- **Empreendedores:** Os estudantes participantes do Desafio, ao desenvolverem seus projetos, atuam como potenciais empreendedores, impulsionando a dinâmica do

microsistema criado pelo evento;

- Incubadoras e aceleradoras: A Incubac desempenha um papel fundamental no ecossistema do IFAC, oferecendo suporte aos participantes do Desafio e auxiliando no desenvolvimento de seus projetos, alinhando-se com a função das incubadoras no fomento à inovação.

As dinâmicas dentro de um ecossistema envolvem fluxos de conhecimento, colaboração e cooperação. No contexto do Desafio, esses fluxos se manifestam nas atividades de mentoria, workshops e na própria competição, que estimula a troca de ideias entre os participantes.

2.2 O papel das incubadoras no ecossistema de inovação

As incubadoras de empresas desempenham um papel crucial no suporte ao empreendedorismo e à inovação, atuando como um elo importante dentro do ecossistema de inovação, especialmente para iniciativas como as originadas no Desafio de Ideias. Dornelas (2018) descreve as incubadoras como organizações que auxiliam o estágio inicial de empresas emergentes, facilitando a interação entre *startups* e outros atores do ecossistema. Bizzotto, Pires e Chierieghini (2019) complementam essa visão, ressaltando o papel das incubadoras em oferecer suporte para que empreendedores desenvolvam ideias inovadoras e as convertam em empreendimentos bem-sucedidos.

A inovação, como enfatiza Ries (2012), configura-se como fundamental para o sucesso das *startups*, podendo se manifestar de diversas formas: desde descobertas científicas originais e novos usos para tecnologias existentes, até a criação de modelos de negócios inovadores que desbloqueiam valor oculto ou a oferta de um produto ou serviço em um novo mercado ou para um público antes negligenciado.

A Incubac, ao buscar o fomento à criação e ao desenvolvimento de novos negócios com impacto social e/ou ambiental, que apresentem produtos/serviços inovadores com diferenciais competitivos (INCUBAC, 2024), demonstra alinhamento com as definições de incubadora e sua importância para o ecossistema do IFAC. Bizzotto, Pires e Chierieghini (2019) descrevem o processo de desenvolvimento de um empreendimento em cinco fases: ideação, desenvolvimento da solução, modelagem do negócio, tração e diversificação.

A Incubac, por sua vez, oferece suporte ao longo de todas as fases, complementando a atuação do Desafio de Ideias:

- **Ideação:** O Desafio estimula a geração de ideias e a validação inicial, enquanto a Incubac oferece suporte para o refinamento dessas ideias;

- Desenvolvimento da solução: O Desafio contribui com o desenvolvimento de protótipos e testes, enquanto a Incubac oferece infraestrutura e suporte técnico;
- Modelagem do negócio: A Incubac oferece mentorias em gestão, plano de negócios, *marketing* e finanças;
- Tração: A Incubac auxilia na busca por investidores, parcerias e acesso a mercados;
- Diversificação: A Incubac continua oferecendo consultoria e apoio estratégico.

Observa-se, portanto, a sinergia entre o Desafio e a Incubac, demonstrando a importância da articulação entre diferentes atores do ecossistema para o desenvolvimento de empreendimentos inovadores

2.3 Ideathon: geração de ideias inovadoras

O *Ideathon*, como definido por Castro et al. (2024), configura-se como um evento colaborativo de curta duração focado na geração de ideias inovadoras para solucionar problemas ou explorar oportunidades, contribuindo para a dinâmica de inovação dentro do ecossistema. Ramalho e Assis (2021) diferenciam o *Ideathon* do *Hackathon*, destacando o foco do primeiro na ideação e não necessariamente na programação, o que o torna uma ferramenta relevante para as fases iniciais de desenvolvimento de projetos, como as incentivadas pelo Desafio.

O Desafio de Ideias, ao incorporar elementos do *Ideathon*, intensifica a fase de ideação e possibilita a geração de um maior número de projetos inovadores com potencial de desenvolvimento dentro do ecossistema do IFAC. Tanto o *Ideathon* quanto o Desafio compartilham o objetivo de estimular a geração de ideias inovadoras e a colaboração entre os participantes. Contudo, o Desafio, com o suporte da Incubac, concentra-se no desenvolvimento de projetos com potencial de se tornarem negócios, enquanto o *Ideathon* possui um escopo mais amplo.

Os *Ideathons* desempenham um papel relevante no ecossistema de inovação ao proporcionar um ambiente propício para a geração rápida de ideias e a validação inicial de conceitos. Tais eventos podem servir como ponto de partida para projetos mais elaborados, que podem ser posteriormente incubados ou acelerados, integrando-se a outros componentes do ecossistema, como a Incubac no contexto do IFAC.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa se caracteriza como aplicada e de caráter exploratório, adotando uma abordagem mista que combina métodos quantitativos e qualitativos. Esta escolha

metodológica visa oferecer uma visão abrangente e qualificada sobre as percepções e os impactos do Desafio de Ideias 2024, evento realizado no Instituto Federal do Acre (IFAC) em parceria com a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incubac).

A população do estudo foi composta pelos 49 participantes do Desafio de Ideias 2024, sendo 47 alunos e 2 servidores do IFAC. Destes, 35 indivíduos (33 alunos e 2 servidores) responderam voluntariamente ao questionário eletrônico. A amostra foi, portanto, definida por conveniência, configurando-se como não probabilística, baseada na disponibilidade e interesse dos participantes em contribuir com a pesquisa. A amostragem por conveniência é uma estratégia reconhecida em estudos exploratórios por selecionar indivíduos pela sua acessibilidade, embora não permita a generalização estatística dos resultados (Creswell, 2014).

Apesar de não representar a totalidade dos envolvidos, a amostra de 35 participantes é considerada significativa, pois reúne a opinião da maioria dos envolvidos no Desafio (aproximadamente 71,4% da população), conferindo robustez aos dados coletados ao abranger tanto o público estudantil quanto os servidores. Os critérios de inclusão definidos foram: ser aluno ou servidor do IFAC e ter participado do Desafio de Ideias 2024, enquanto os de exclusão envolveram a não resposta ao questionário ou a não inclusão na lista oficial de participantes do evento.

O instrumento de coleta de dados foi um questionário online, elaborado e administrado por meio da plataforma Google Forms. O questionário foi estruturado em cinco blocos temáticos, abrangendo o perfil dos participantes, suas motivações, a avaliação do evento, os impactos percebidos e as expectativas/percepções sobre a premiação. No total, o formulário continha 30 perguntas fechadas e uma pergunta aberta, esta última destinada exclusivamente aos nove ganhadores da viagem imersiva. A pergunta aberta solicitava um comentário, crítica ou sugestão a respeito do Desafio de Ideias 2024, contribuindo para captar impressões mais pessoais e aprofundadas sobre a experiência vivida.

A coleta de dados seguiu um procedimento ético e rigoroso. Inicialmente, foi realizado o convite por e-mail, que incluía a explicação dos objetivos da pesquisa e o link para o questionário. O formulário eletrônico iniciava obrigatoriamente com a aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os participantes tiveram o prazo de uma semana para o preenchimento. Para assegurar o anonimato e a confiabilidade dos dados, os e-mails foram utilizados apenas para o controle de duplicidade nas respostas e foram permanentemente excluídos após o encerramento do período de coleta.

A análise dos dados foi conduzida em consonância com a natureza das perguntas e a

abordagem mista da pesquisa. As questões fechadas foram analisadas por meio de estatística descritiva, utilizando-se os recursos automáticos da plataforma Google Forms para o cálculo de frequências e porcentagens, o que permite sumarizar e apresentar os dados de forma clara (Bussab; Morettin, 2017). Grande parte dessas perguntas utilizou escalas do tipo Likert, que, conforme Gil (2008), são de caráter ordinal e variaram de 1 a 5, expressando diferentes graus de posicionamento.

As escalas foram adaptadas ao conteúdo dos blocos, apresentando variações como "Muito ruim" a "Muito bom" (em avaliações), "Nada" a "Muito" (em questões sobre impacto), e "Discordo totalmente" a "Concordo totalmente" (em perguntas sobre a premiação). A pergunta aberta, por sua vez, foi analisada por meio da técnica de análise de conteúdo, segundo a metodologia de Bardin (2016), em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Esta técnica qualitativa permitiu a extração de significados relevantes e a compreensão aprofundada das percepções dos vencedores.

É importante ressaltar que a principal limitação do estudo reside no uso de uma amostra não probabilística por conveniência. A natureza dessa amostragem impede a generalização rigorosa dos resultados (Creswell, 2014) para o universo total do IFAC ou outros contextos, restringindo as conclusões às percepções dos participantes voluntários do Desafio de Ideias 2024.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos com a pesquisa, com foco na descrição, características e implicações dos dados gerados no contexto do Desafio de Ideias 2024. Os resultados estão organizados conforme os blocos de perguntas do questionário aplicado. O perfil dos 35 participantes está detalhado na Tabela 1.

Observa-se que a maior parte dos participantes pertence ao *campus* Rio Branco (57,1%), o que pode indicar maior envolvimento e/ou melhor estratégia de divulgação da iniciativa neste *campus* em relação aos demais. Em relação à faixa etária, verifica-se que 42,9% dos participantes, apresentam-se entre 14-18 anos. A predominância de jovens nessa faixa etária sugere que o evento teve maior adesão entre estudantes do ensino médio, público-alvo recorrente em atividades de formação empreendedora.

Tabela 1 – Perfil dos participantes

Questões	Opções	Respostas (%)
<i>Campus</i> de origem dos participantes	Rio Branco	57,1
	Baixada do Sol	2,9
	Sena Madureira	40
Faixa etária dos participantes	14-18 anos	42,9
	19-22 anos	28,6
	23-26 anos	11,4
	27 anos ou mais	17,1
Gênero dos participantes	Masculino	45,7
	Feminino	51,4
	LGBTQIAPN+	2,9
Modalidade de ensino	Ensino Médio Integrado	45,7
	Ensino Subsequente	17,1
	Ensino Superior	31,4
	Servidores	5,7
Tempo de vínculo com o IFAC	0-1 anos	14,3
	1-2 anos	54,3
	2-3 anos	14,3
	3 ou mais anos	17,1
Experiência com inovação e empreendedorismo no IFAC	Participou	51,4
	Nunca participou	48,6
Participação em edições anteriores do Desafio de Ideias	Participou	22,9
	Nunca participou	77,1

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na distribuição de gênero, houve um equilíbrio entre os participantes do sexo feminino (51,4%) e masculino (45,7%). Esse equilíbrio de gênero demonstra um bom alcance do evento, refletindo inclusão e participação equitativa entre estudantes de diferentes identidades. Quanto à modalidade de ensino, a maior parte dos participantes estão matriculados no ensino médio integrado (45,7%). Esses dados corroboram com a elevada porcentagem de participantes com 14-18 anos de idade. A predominância de participantes dessa faixa de escolaridade, reforça o papel das atividades extracurriculares no desenvolvimento de competências empreendedoras nesse nível de ensino, onde essas atividades integram a formação técnica e geral.

No que se refere ao tempo de vínculo com a instituição, nota-se que 54,3% dos participantes estão vinculados ao IFAC pelo menos há um ano. Esse dado sugere que os estudantes ainda estão em fase de adaptação e descoberta de oportunidades dentro da instituição, o que pode ter motivado a busca por vivências práticas como o Desafio de Ideias 2024. Em

relação a experiências anteriores, os dados revelam que 51,4% dos respondentes já haviam participado de outras iniciativas de inovação e empreendedorismo, demonstrando que a maior parte dos participantes possuíam algum envolvimento prévio com práticas empreendedoras, o que pode ter contribuído para um maior engajamento durante o evento.

As questões relacionadas ao segundo bloco de perguntas, referentes aos motivos que levaram os participantes a se envolverem com o Desafio de Ideias 2024, estão apresentadas na tabela 2.

Tabela 2 – Motivos que levaram a participação no Desafio de Ideias 2024

Questões	Opções	Respostas (%)
Motivação para participar do Desafio de Ideias (Marque até 2 opções)	Desenvolver uma ideia de negócio	71,4
	Aprender sobre empreendedorismo	48,6
	Ganha a premiação	37,1
	Trabalhar em equipe	22,9
	Fazer <i>networking</i>	11,4
Formação de equipes	Convite de amigos	60
	Equipe previamente formada	28,5
	Indicação de professor	8,5
	Formada no dia do evento	2,8
Dificuldades com a ideia	Sim	45,7
	Não	54,3
Desafios enfrentados (Marque até 2 opções)	Falta de tempo	74,3
	Dificuldade em encontrar informações	45,7
	Falta de conhecimento sobre o tema da ideia	40
	Falta de apoio dos mentores/professores	5,7
	Falta de apoio e engajamento da equipe	2,9
	Outros projetos para realizar	2,9
	Dificuldade em trabalhar em equipe	2,9
Planos futuros para as ideias	Busca de recursos para desenvolver e executar a ideia	22,8
	Aprimorar a ideia antes de colocá-la no mercado	22,8
	Participar de programas de incubação ou aceleração	20
	Buscar parcerias para viabilizar o projeto	11,4
	Não pretendo dar continuidade à ideia	20
	Não sabe responder	2,8

Fonte: Elaborado pelos autores.

A principal motivação foi o desejo de desenvolver uma ideia de negócio (71,4%), seguido do interesse em aprender sobre empreendedorismo e inovação (48,6%). Isso mostra que o evento foi visto como uma oportunidade prática de transformação de ideias em projetos concretos, bem como de aprendizagem. Quanto à formação das equipes, a maioria foi motivada por convite de amigos e colegas (60,0%). Isso indica que a formação de equipes se deu

predominantemente em redes já estabelecidas de relacionamento, o que pode ter favorecido a coesão dos grupos e o trabalho colaborativo.

Durante o processo de desenvolvimento das ideias, observou-se que mais da metade dos participantes (54,3%) não enfrentaram dificuldades, evidenciando que as condições proporcionadas pelo evento foram, em geral, adequadas para o desenvolvimento dos projetos, com suporte suficiente para a maioria dos participantes. Entre aqueles que relataram obstáculos, os principais desafios destacados foram a falta de tempo (74,3%) e a dificuldade em encontrar informações relevantes (45,7%). Esses fatores são elementos que podem ser considerados em melhorias futuras da dinâmica do evento.

Em relação aos planos futuros para as ideias geradas, destaca-se o interesse em buscar recursos para desenvolvimento (22,86%) e participar de programas de incubação ou aceleração (20,0%). Esses dados apontam um potencial de continuidade das ideias após o evento, com parte dos participantes buscando oportunidades para concretizar e expandir os projetos iniciados no Desafio.

Para compreender como os participantes perceberam a execução do Desafio de Ideias, foi solicitado que avaliassem diversos aspectos do evento em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o menor grau de satisfação e 5 o maior (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Avaliação do evento pelos participantes

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise do gráfico 1 revela muita satisfação com o evento. Aspectos como a qualidade das oficinas (4,37), o material didático fornecido (4,29), o apoio dos mentores (4,17) e a organização geral (4,26) receberam avaliações bastante positivas. A clareza dos objetivos e regras também foi bem avaliada (4,03). No entanto, o item com menor média foi a distribuição do tempo dedicado a cada etapa (3,37), sugerindo um ponto importante para aprimoramento em futuras edições. A média geral de satisfação com o evento foi de 4,09, refletindo uma percepção global positiva por parte dos participantes.

Com o intuito de avaliar os impactos do Desafio de Ideias no desenvolvimento de competências empreendedoras dos participantes, foi aplicada uma série de perguntas também com escala de 1 a 5 (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Desenvolvimento de competências empreendedoras

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme observado no gráfico 2, o Desafio de Ideias teve um impacto significativo no desenvolvimento de habilidades empreendedoras. As médias elevadas foram observadas nas questões relacionadas à motivação para buscar soluções reais (4,34), ao trabalho em equipe (4,34) e à aplicação dos conhecimentos na vida profissional (4,34), demonstrando o caráter prático do aprendizado. Também se destacam a motivação para inovação (4,23) e as habilidades de comunicação (4,20). Os menores índices, embora ainda positivos, foram atribuídos à

preparação para empreender (3,71) e às habilidades de liderança (3,74), o que pode sugerir oportunidades para fortalecer esses aspectos nas próximas edições do evento.

Buscando entender o papel da premiação no engajamento dos participantes, foi analisada a percepção sobre a viagem imersiva oferecida aos vencedores (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Expectativas sobre a viagem imersiva

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os resultados evidenciam que a premiação com a viagem imersiva foi altamente valorizada pelos participantes. A média de 4,57 mostra que a possibilidade de ganhar a viagem foi um forte fator de motivação, enquanto a avaliação da viagem como premiação foi ainda mais positiva (4,60). Além disso, o desejo de participar novamente do Desafio de Ideias (4,49) reforça a aceitação e o entusiasmo gerados pela experiência, sugerindo que a premiação escolhida contribuiu para o sucesso e o engajamento no evento.

Além das questões fechadas, os participantes vencedores foram convidados a registrar suas impressões por meio de respostas abertas. Com base na técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), foi realizada uma pré-análise das falas, seguida da categorização temática.

A análise resultou na identificação de cinco principais eixos temáticos, conforme segue:

- Valorização do aprendizado e desenvolvimento de habilidades;
- Impacto da viagem imersiva no *networking* e visão sobre inovação;
- Transformação da percepção sobre empreendedorismo;
- Sugestões para maior presencialidade e suporte a iniciantes;
- Elogios à organização do evento.

Esses temas revelam não apenas o engajamento dos participantes, mas também os múltiplos efeitos da experiência para além do conteúdo técnico. Nessas respostas a possibilidade de “*networking*” foi a palavra unânime presente entre os participantes. Essa visão dos participantes, evidencia o valor atribuído à experiência vivida durante a viagem imersiva, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento de redes e conexões. Essa percepção encontra respaldo na literatura, que destaca a importância dos ecossistemas de inovação para o desenvolvimento de competências empreendedoras (Autio; Thomas, 2022), mostrando que experiências imersivas podem ser mais impactantes do que prêmios financeiros no processo formativo dos jovens empreendedores.

Esses resultados evidenciam que a formação empreendedora exige mais do que conhecimentos teóricos, são necessárias experiências práticas, estímulo à criatividade e interação com ambientes reais de inovação (Silva; Mancebo; Mariano 2017). O Desafio de Ideias e a viagem imersiva são ações alinhados ao Marco Legal da Inovação (Lei nº 13.243/2016), que incentiva a criação de ambientes favoráveis ao empreendedorismo e à articulação entre instituições de ensino e ecossistemas de inovação. Ao integrar teoria e prática, essas iniciativas oferecem aos participantes ferramentas para desenvolver soluções criativas e vislumbrar o empreendedorismo como possibilidade concreta de atuação profissional, tanto no setor público quanto no privado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta fase de discussão dos resultados, é fundamental realçar o progresso significativo alcançado por meio deste trabalho e as aplicações práticas que dele derivam, destacando as conquistas e avanços obtidos. O estudo revelou que a iniciativa "Desafio de Ideias" do Instituto Federal do Acre (IFAC), em conjunto com a Incubadora de Empreendimentos (Incubac), demonstrou ser uma ferramenta eficaz e estratégica na promoção do empreendedorismo e da inovação no ambiente acadêmico, o que contribui para o avanço do conhecimento ao reforçar a tese de que programas de ideação são catalisadores da transformação de ideias em projetos concretos.

Este evento teve um impacto significativo no desenvolvimento de habilidades essenciais, como a motivação para buscar soluções reais, o trabalho em equipe e a aplicação prática de conhecimentos na vida profissional. A principal motivação para a participação foi o desejo de desenvolver uma ideia de negócio e aprender sobre empreendedorismo e inovação, indicando que o evento é visto como uma oportunidade prática de aprimoramento.

Além disso, a premiação, que consistiu em uma viagem imersiva a Manaus, foi um forte fator motivacional e proporcionou uma valiosa experiência de networking, ampliando a visão dos participantes sobre o ecossistema de inovação. Portanto, conclui-se que essas iniciativas oferecem ferramentas essenciais para os participantes desenvolverem soluções criativas e considerarem o empreendedorismo como uma possibilidade real de atuação profissional. No entanto, é crucial reconhecer que todo estudo científico possui limitações.

A principal restrição neste trabalho reside no universo de respondentes e sua representatividade: embora o "Desafio de Ideias" tenha envolvido um total de 47 alunos e 2 servidores, a coleta de dados para análise foi proveniente de um recorte ainda menor, totalizando 33 alunos e 2 servidores. Essa baixa amostragem em relação ao universo total de estudantes e servidores do IFAC limita a generalização dos resultados e deve ser considerada na interpretação dos achados. Soma-se a isso o fato de que a análise do impacto foi de curto prazo, não abrangendo o acompanhamento de longo prazo para verificar a sustentabilidade dos negócios idealizados.

Por fim, essas lacunas sugerem que pesquisas futuras devem se concentrar em um estudo longitudinal para avaliar o impacto sustentado das iniciativas, em uma análise comparativa com outras instituições de maior porte na região Norte para verificar a replicabilidade e em um mapeamento de políticas públicas para investigar como os cases de sucesso podem influenciar o fomento à inovação.

REFERÊNCIAS

- ARNAUT, P. G. Competências empreendedoras: modelos mentais como fatores determinantes de seu desenvolvimento. **Revista Científica Hermes**, n. 16, p. 197-222, jul.-dez. 2016.
- AUTIO, E.; THOMAS, L. D. Researching ecosystems in innovation context. **Innovation & Management Review**, v. 19, n. 1, p. 12-25, 2022. DOI: 10.1108/INMR-08-2021-0151.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1. ed. Tradução: Luís A. Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BIZZOTTO, C. E.; PIRES, S. O.; CHIERIEGHINI, T. **Incubadoras de empresas: conceituação, implantação e desafios**. Brasília: ANPROTEC, 2019.
- BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF**, 29 dez. 2008.
- BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre o Marco Legal da Ciência,

Tecnologia e Inovação, e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 11 jan. 2016.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

CASTRO, R. D. de et al. Desafios de inovação no futuro do mercado de eventos. **Revista H-Tec Humanidades e Tecnologia**, v. 8, n. 1, p. 7-276, jan./jun. 2024. ISSN 2595-3699.

CRESWELL, J. W. **Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: Sage publications, 2014.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

DRUCKER, P. F. **Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): práticas e princípios**. Edição revisada. Tradução de Carlos J. Malferrari. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 400 p.

FERREIRA, G. T. C.; KAETSU, P. T.; CUNHA, C. L. Empreendedorismo na Amazônia Brasileira: uma revisão sistemática da literatura. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 7, n. 16, 2020.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INCUBAC. Quem somos. Disponível em: <https://web.ifac.edu.br/incubac/sobre/>. Acesso em: 26 dez. 2024.

LAWRENCE, S.; HOGAN, M.; BROWN, E. Planning for an Innovation District: Questions for Practitioners to Consider. **RTI Press Publication No. OP-0059-1902**. Research Triangle Park, NC: RTI Press, 2019. DOI: 10.3768/rtipress.2018. op. 0059.1902.

MOURA FILHO, S. L. et al. Ecosistema de inovação: métricas para ICTs brasileiras. **Revista Gestão e Secretariado (GeSec)**, v. 14, n. 7, p. 11589-11606, 2023.

RAMALHO, M. L.; ASSIS, C. M. de. Aprendizagem significativa e qualificação profissional - o uso de ABP e Ideathon em projetos integradores nos cursos de eventos da FATEC Jundiaí. In: FÓRUM DE METODOLOGIAS ATIVAS, 3., São Paulo, SP. **Anais eletrônicos [...]**. São Paulo, SP: [s. n.], jul. 2021. p. 1-488. ISSN 2763-5333.

RIES, E. **A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas**. Tradução: Texto Editores. São Paulo: Lua de Papel, 2012.

SILVA, F. da C.; MANCEBO, R. C.; MARIANO, S. R. de H. Educação empreendedora como método: o caso do minor em empreendedorismo e inovação da UFF. **Revista de**

Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 6, n. 1, p. 196-216, jan./abr. 2017.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nosso agradecimento ao IFAC, PROINP, NIT e INCUBAC pelo valioso apoio para realização do evento descrito neste artigo.